

Fragebogen & Feedback zum Spiel "Ungesund zu gesund" v1.0

Workshop _ exploreAT & spacelab_girls DD.MM.YYYY

1. Dieser erste Entwurf des Spiels gefällt mir

sehr gut gut es geht nicht so gut gar nicht

und spiegelt unsere Vorschläge wider

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu

2. An dem Spiel gefällt mir

3. An dem Spiel gefällt mir nicht

4. Das Aussehen des Spiels gefällt mir

sehr gut gut es geht nicht so gut gar
nicht

5. Die Geschwindigkeit des Spiel ist

zu hoch hoch genau richtig langsam zu langsam

6. Die Anzahl der Hindernisse ist

zu hoch hoch genau richtig niedrig zu niedrig

7. Etwas, dass ich verbessern/hinzufügen würde ist...

8. Etwas, dass ich weglassen würde ist...

9. Weitere Anmerkungen...